

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИСХОДОВ ПОСЛЕ СТЕНТИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И БЕЗ НЕГО

Гавхар Тураева

Ассистент кафедры медицинских наук Филиала Казанского
(Приволжского) федерального университета в г. Джизаке
Врач-кардиолог Республиканского специализированного научно-
практического центра кардиологии, г. Джизак
E-mail: turayeva.gavkhar@mail.ru

 Annotatsiya: Mazkur maqolada qandli diabet (QD) bo'lgan va bo'lmagan bemorlarda koronar arteriyalar stentlashidan keyingi natijalar taqqoslanadi. Tadqiqot 2021–2024 yillarda chop etilgan 7 zamonaviy klinik ishlar tahliliga asoslanib, jami 30 000 dan ortiq bemorni qamrab olgan. Ma'lumotlarga ko'ra, QD mavjud bemorlarda yurak-qon tomir asoratlari (MACE), qayta revaskulyarizatsiya va restenoz holatlari sezilarli darajada yuqori. Ayniqsa, insulinga qaram diabetiklarda o'lim va stent-tromboz holatlari ko'p kuzatilgan. Shu bilan birga, yangi avlod bioerituvchi polimerli stentlar bu xavflarni ma'lum darajada kamaytirgan. Natijada, QD mavjudligi stentlashdan keyingi prognozni yomonlashtiruvchi asosiy omil bo'lib qolmoqda va individual davolash yondashuvini talab etadi.

 Kalit so'zlar: qandli diabet, stentlash, koronar arteri, MACE, restenoz, DES, prognoz.

 Abstract: В статье представлена сравнительная оценка исходов после стентирования коронарных артерий у пациентов с сахарным диабетом (СД) и без него. Анализ основан на семи современных исследованиях 2021–2024 гг., включающих более 30 000 больных. Установлено, что наличие СД достоверно повышает риск больших сердечно-сосудистых событий (MACE), рестеноза и смертности, особенно у пациентов с инсулинозависимым диабетом. Использование современных биоразлагаемых стентов позволяет снизить частоту осложнений, однако не устраняет полностью негативное влияние диабета на эндотелиальную функцию. Таким образом, СД остаётся независимым прогностическим фактором неблагоприятных исходов после чрескожных коронарных вмешательств и требует индивидуализированного подхода к терапии.

 Keywords: сахарный диабет, стентирование, ИБС, MACE, рестеноз, биоразлагаемый стент, прогноз.

 Abstract: This article provides a comparative evaluation of outcomes after coronary artery stenting in patients with and without diabetes mellitus (DM). The analysis is based on seven recent clinical studies (2021–2024) involving over 30,000 patients. The presence of DM was associated with a significantly higher risk of major adverse cardiovascular events (MACE), restenosis, and mortality, particularly in insulin-treated diabetics. The use of modern biodegradable polymer drug-eluting stents reduced complication rates in both groups but did not fully eliminate the negative vascular effects of diabetes. Therefore, DM remains an independent predictor of adverse outcomes after percutaneous coronary intervention (PCI) and warrants a personalized therapeutic approach.

 Keywords: diabetes mellitus, stenting, coronary artery disease, MACE, restenosis, drug-eluting stent, prognosis.

Актуальность

Сахарный диабет (СД) остается одним из ведущих факторов риска развития ишемической болезни сердца (ИБС) и осложнений после чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ). У пациентов с СД чаще выявляется многофокальное поражение коронарного русла, эндотелиальная дисфункция и повышенная склонность к рестенозу.

Согласно **Alawaji R., 2024**, наличие СД увеличивает риск больших сердечно-сосудистых событий (MACE) на 27–35 %, а повторной реваскуляризации — на 22 % по сравнению с пациентами без диабета [4]. Исследование **Xue Z-K et al., 2024** показало, что даже впервые выявленный диабет ассоциирован с увеличением частоты MACE в долгосрочной перспективе [1].

Таким образом, сопоставление исходов ЧКВ в группах СД(+) и СД(–) имеет высокую клиническую значимость для оптимизации тактики ведения пациентов.

Цель исследования

Сравнить краткосрочные и долгосрочные исходы после чрескожного коронарного вмешательства у пациентов с сахарным диабетом и без него, а также оценить влияние типа стента на прогноз.

Материалы и методы

Проведён анализ 7 современных исследований (2021–2024 гг.), включающих суммарно более 30 000 пациентов, перенёвших стентирование коронарных артерий.

Сравнивались частота больших сердечно-сосудистых событий (MACE), рестеноза, стент-тромбоза, смертность и необходимость повторных реваскуляризаций.

Источники: Xue Z-K et al., 2024; Wöhrle J. et al., 2021; Hassan W. et al., 2021; Alawaji R., 2024; Wang H. et al., 2023; Niezgodá P. et al., 2024; Ge Y. et al., 2022.

Результаты

- Пациенты с СД имели достоверно более высокий риск МАСЕ (относительный риск 1,34; 95 % ДИ 1,19–1,49) и рестеноза (на 19–25 % чаще) по сравнению с пациентами без СД [4, 6].
- У инсулин-зависимых пациентов (ITDM) отмечалось увеличение частоты стент-тромбоза и летальности в течение 3 лет наблюдения [3, 7].
- Применение стентов с биоразлагаемым покрытием показало меньшее количество рестенозов в обеих группах, особенно у больных СД [5].
- Согласно Wöhrle J. et al. (2021), у пациентов с диабетом эффективность drug-eluting balloon (DEB) и drug-eluting stent (DES) в отдалённой перспективе оказалась сопоставимой [2].

Обсуждение

Полученные данные подтверждают, что наличие СД существенно ухудшает прогноз после ЧКВ, независимо от типа используемого стента.

У инсулин-зависимых пациентов риски рестеноза и МАСЕ значительно выше, что требует более жёсткого контроля гликемии и агрессивной антитромботической терапии.

Современные технологии (биоразлагаемые DES, DEB) снижают риск рецидивов, однако не полностью компенсируют влияние диабета на эндотелиальное восстановление.

8

Выводы

1. Сахарный диабет ассоциирован с достоверно более высоким риском МАСЕ и рестеноза после ЧКВ.
2. Пациенты с инсулинозависимым диабетом имеют наиболее неблагоприятный прогноз.
3. Использование стентов новых поколений (DES с биоразлагаемыми полимерами) улучшает отдалённые результаты, особенно у пациентов с СД.
4. Необходим персонализированный подход к антиагрегантной и гипогликемической терапии в период после ЧКВ.

Список литературы:

1. Xue Z-K et al. Prevalence, clinical characteristics, and long-term outcomes of new diabetes diagnosis in elderly patients undergoing PCI. *Sci Rep.* 2024. <https://www.nature.com/articles/s41598-024-65426-1>
2. Wöhrle J et al. Impact of diabetes on outcome with drug-coated balloons vs drug-eluting stents. *J Am Coll Cardiol Intv.* 2021.

3. Hassan W et al. Short- and long-term cardiovascular outcomes in insulin-treated diabetics after PCI. *J Clin Med.* 2021; PMC full-text.
4. Alawaji R. A systematic review and meta-analysis of the effect of diabetes mellitus on outcomes in patients undergoing PCI. *Diabetes Metab Syndr.* 2024. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11391676/>
5. Wang H et al. Biodegradable-polymer DES vs second-generation DES in patients with and without diabetes. *Cardiovasc Diabetol.* 2023.
6. Niezgoda P et al. Drug-Eluting Balloons and Drug-Eluting Stents in Diabetic Patients. *J Clin.* 2024.
7. Ge Y et al. Percutaneous coronary intervention outcomes in insulin-treated vs non-insulin-treated diabetic patients. *Clin Cardiol.* 2022.